

ПОСТТРАВМАТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН МАГНИТ- РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯ КЎРСАТКИЧЛАРНИ ОРАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

**Нодир Кадирович Хайдаров, Муборак Беккуловна Абдуллаева,
Саодат Караматовна Собирова, Шахзода Шухрат кизи Хикматова**
Тошкент давлат стоматология институти

Посттравматик энцефалопатия (ПЭ) - бош мия жарохатидан сўнг, мия қатламларида бир неча йиллар давомида ривожланган атрофик, дистрофик ва дегенератив ўзгаришларни ўз ичига олади. ПЭ белгилари ва зарарланиш даражаси, беморнинг ёшига, бош мия жарохати даражасига, даво муолажаларининг қандай таъсир қилганлигига, бош мия кон томирларидаги ўзгаришларга, боғлиқ. Бош мия жарохатлари-нейротравматологияда энг кўп учрайдиган касалликлардан бири ва ҳозирги кундаги тиббиётнинг долзарб муаммоси ҳисобланади (5,7).

Бош мияда турли травмадан сўнг келиб чиқадиган асоратлар беморларни ҳаёт сифатини ёмонлаштириб, ижтимоий адаптациясини қийинлаштиради. Бош мия жарохатлари айниқса ёш инсонларда кўпроқ кузатилиши кўплаб ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради (2,6). Шу сабабли бундай беморларни даволаш ва даво тактикасини такомиллаштириш зарур вазифага айланди.

Диагностик текширувлар орасида магнит – резонанс томография (МРТ) энг кўп информатив текширув ҳисобланади. МРТ - бу орган ва тўқималарнинг қатламли ва волуметрик тасвирларини олиш учун магнит майдон ва радио тўлқинларга асосланган нур ташхиси усулидир (1,8).

Беморларнинг когнитив фаолиятини текшириш учун бир қанча нейропсихологик тестлар мавжуд. Шулардан энг кўп қўлланиладигани психик статусни баҳоловчи қисқа шкала (MMSE) текширувидир (9,10). MMSE шкаласи оддий саволлардан тузилган бўлиб, беморларнинг когнитив ҳолатини ва деменция даражасини аниқлаб беради.

Илмий тадқиқот мақсади: Посттравматик энцефалопатия билан касалланган беморларда когнитив бузилишларни бош мия МРТ кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш.

Илмий тадқиқот материаллари ва усуллари: Текширув посттравматик энцефалопатия билан хасталанган 30 та беморда (20 та (66,6%) эркак, 10 та (33.3%) аёл) ўтказилди. Беморларнинг ҳаммасига клиник-неврологик ва

нейропсихологик текширув ўтказилди. Беморларнинг интеллектуал-мнестик ҳолатини баҳолаш учун MMSE шкаласидан фойдаланилди. Бу шкала асосида олиб борилган текширувлар беморлардаги когнитив ҳолат ва деменциянинг даражасини аниқлаш имконини берди.

Посттравматик энцефалопатия билан беморларнинг бош миё тўқимасидаги ўзгаришларни янада яхшироқ ўрганиш мақсадида магнитно резонанс томография (МРТ) текширувидан фойдаланилди.

Қасалликнинг клиник ташхиси ва диагностик критериялари Халқаро қасалликлар классификацияси (МКБ-10) бўйича қўлланилди.

Натижа. 10 та беморларда МРТ текширувида бош миёнинг баъзи бир қисмларида пўстлоқ атрофияси белгилари аниқланди ва улар кўпроқ пешона ва чакка қисмларида қайд қилинди. Неврологик текширувда бу беморларда учоқли патологик белгилар топилмади, нейропсихологик текширувда когнитив фаолиятининг сустлашувини енгил даражаси, яъни MMSE шкаласи бўйича 27,2 баллни ташкил қилди, яъни когнитив ўзгаришлар деменция олди ҳолатида эканлиги аниқланди.

7 та беморда МРТ текширувида диффуз атрофия белгилари, яъни бош миёнинг бир қанча бўлақларида атрофия аниқланди. Бу беморларда неврологик текширувларда тарқоқ органик симптоматика, MMSE шкаласи бўйича когнитив фаолиятни текширганимизда, текширувнинг умумий балли ўртача қилиб олинганда 22,6 баллни ташкил қилди. Бу эса енгил даражадаги деменция ривожланганидан далолат беради.

8 та беморда эса, бош миё атрофия белгилари бош миё пўстлоғининг деярли ҳамма қисмларида қайд этилди, ҳамда пўстлоқ ости соҳаларда майда ишемик учоқлар аниқланди. Неврологик текширувда учоқли органик белгилар топилди, беморнинг когнитив фаолиятини текширганда ўртача 18,5 балл аниқланди. Бу эса MMSE шкаласи бўйича ўрта даражадаги деменция ҳолатини мавжудлигидан далолат беради, яъни инеллектуал-мнестик ўзгаришларнинг кучли даражада сустлашганлиги аниқланди.

5 та беморда МРТ бош миё текширувида патологик ўзгаришлар аниқланмади, лекин неврологик текширувда майда учоқли органик белгилар топилди. Нейропсихологик текширувлар эса, MMSE шкаласи бўйича 28,9 баллни ташкил этди, яъни когнитив фаолиятнинг меъёрдалигини кўрсатди.

Хулоса. Посттравматик энцефалопатия билан хасталанган беморларда когнитив ўзгаришлар, неврологик кўрсаткичлар ва МРТ текширувининг кўрсаткичлари орасида ўзаро боғлиқлик борлиги аниқланди. Бош миё

тўқимасидаги атрофия белгилари бош мия тўқимасининг инволютив жараёнларидан далолат беради. Бу жараёнлар бош мия жарохатининг асорати бўлиб, бу эса беморларда кундалик ҳаётда интеллектуал жараёнларнинг сустлашувига, патологик неврологик белгиларнинг ривожланишига олиб келади.

REFERENCES:

1. Неврологический вестник. 2020; Т. LI(2): 67-71
2. The Chest X-Ray: a Survival Guide 1st Edition
3. Felson's Principles of Chest Roentgenology: A programmed Text, 5th Edition
4. The unofficial Guide to Radiology :100 Practice Chest X-Rays
5. Визило Т.Л., Власова И.В. Клинико-неврологическая характеристика больных травматической энцефалопатией // Политравма. 2006. С. 68–72.
6. Лекции по черепно-мозговой травме: Учебное пособие / Под ред. В.В. Крылова. М., 2010.
7. Макаров А.Ю. Последствия черепно-мозговой травмы и их классификация // Неврол. журн. 2001. № 2.
8. Неврология и нейрохирургия: клин. рек. / Гл. ред. Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт. Всероссийское общество неврологов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 354 с.
9. Путилина М.В., Радишевский М.В. Оптимизация программы реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами // Русс. мед. журн. 2005. № 13. С. 22.
10. Чикина Е.С., Левин В.В. Черепно-мозговые травмы: применение современных ноотропных препаратов в острый период и при лечении посттравматической энцефалопатии // Русс. врач. 2005. № 11.
11. СейверД.Л. Цитиколин: новые данные о перспективном и широкодоступном средстве нейропротекции и нейрорепарации // Consilium Medicum Ukraina. 2012. Т. 6, № 8. С. 29–33.
12. Alvarez-Sabin J., Roman G.C. Citicoline in vascular cognitive impairment and vascular dementia after stroke // Stroke. 2011. Vol. 42. P. S40–S43. 9. Alvarez-Sabin J., Roman G.C. The Role of citicoline in neuroprotection and neurorepair in ischemic stroke // Brain Sci. 2013. Vol. 3. P. 1395–1414.